

RELATO DE EXPERIÊNCIA DA EXTENSÃO EDUCAÇÃO SEXUAL NAS ESCOLAS DA LIGA DE SEXUALIDADE (LiS) NO CICLO 2024-2025

(Experience Report: Sexual Education in Schools by the Sexuality League (LiS) – Extension Activities During the 2024–2025 Cycle)

Larissa Christine Jerônimo Neiva^a; Gabriel Andrade de Oliveira^b; Letícia Resende Ferreira^c; Vitor Hugo de Oliveira^d

RESUMO EXPANDIDO

Resumo:

Este trabalho é um relato de experiência do projeto de extensão da Liga de Sexualidade (LiS), realizado em escolas públicas durante o ciclo 2024–2025, que promoveu educação sexual para crianças de 5 a 6 anos. As atividades foram lúdicas e preventivas, abordando temas como higiene, reconhecimento corporal e prevenção da violência sexual. A experiência favoreceu o aprendizado discente e contribuiu para o desenvolvimento saudável das crianças.

Palavras-chave: Extensão; Educação Sexual; Crianças; Ligas Acadêmicas.

Abstract:

This paper presents an experience report from the extension project developed by the Sexuality League (LiS), carried out in public schools during the 2024–2025 cycle. The initiative promoted sexual education for children aged 5 to 6 through playful and preventive activities, addressing topics such as hygiene, body awareness, and the prevention of sexual violence. The experience supported student learning and contributed to the healthy development of the children.

Keywords: Extension; Sexual Education; Children; Academic Leagues.

^a Graduada em Psicologia e Mestranda em Psicologia e Saúde pela UFTM, bolsista da CAPES, integrante do Grupo de Pesquisa Clínica psicanalítica: brincar aprender pensar, coordenadora de pesquisa da Liga Acadêmica de Psicanálise. Foi vice e coordenadora geral da Liga de Sexualidade por duas gestões. E-mail: d201920303@uftm.edu.br.

^b Graduando em Psicologia na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, monitor bolsista na disciplina de Teorias e Práticas Grupo, e atual vice-coordenador geral da Liga de Sexualidade, em sua segunda gestão. Foi bolsista e coordenador do Projeto de Extensão “Masculinidades em foco: grupo operativo de discussão em uma instituição de ensino técnico com jovens aprendizes”. E-mail: gandradeoli4@gmail.com.

^c Graduada em Psicologia e Mestranda em Psicologia e Saúde pela UFTM, bolsista pelo CNPq, integrante do Grupo de Pesquisa Clínica psicanalítica: brincar aprender pensar, e pós-graduanda em Teoria Psicanalítica pela UNIUBE. E-mail: psileticiarferreira@gmail.com.

^d Docente do Departamento de Saúde Coletiva (DeSCo) no Instituto de Ciências da Saúde (ICS) da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), e membro do Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa e Extensão em Saúde e Sociedade. Tem experiência na área de Psicologia, com ênfase em Fundamentos teóricos-epistemológicos da Psicologia. E-mail: vitor.oliveira@uftm.edu.br.

Introdução

As Ligas Acadêmicas (LA) são criadas e organizadas por estudantes, dentro de Instituições de Educação Superior (IES), como atividades de extensão universitária, sob a orientação de um ou mais docentes (Cavalcante *et al.*, 2021; Magalhães *et al.*, 2015; Universidade Federal do Triângulo Mineiro/UFTM, 2024). Trata-se de políticas educacionais que perpassam os processos de ensino aprendizagem e que se orientam a partir do princípio da indissociabilidade do tripé do ensino, da pesquisa e da extensão universitários (Cavalcante *et al.*, 2018; Goergen, 2017).

Elas contribuem para ampliar a variedade de cenários de práticas profissionais, possibilitando uma maior aproximação dos estudantes com as demandas de saúde da comunidade. Essas Ligas buscam promover o desenvolvimento de competências, habilidades e valores nos alunos, ampliando o conhecimento e o currículo formal. Além do desenvolvimento de ensino, as Ligas também abrangem uma diversidade de projetos de pesquisas e extensão, visando a ampliação de um espaço transformador, que promova o estabelecimento de vínculos entre os alunos, discentes e a comunidade externa. Esses espaços universitários buscam um caráter extracurricular e complementar; com suas ações sendo de natureza teórica e prática (Silva; Flores, 2015).

Nesse sentido, projetos voltados à Educação Sexual de crianças podem ser contemplados pelas ações das Ligas, considerando a importância de abordar essa temática de forma preventiva, educativa e alinhada às necessidades da comunidade. A Educação Sexual visa orientar as crianças a reconhecerem situações de risco e possíveis casos de abuso sexual. A instituição escolar, portanto, pode oferecer informações importantes sobre a violência sexual e promover diálogos sobre a temática, conscientizando as crianças durante seu processo de desenvolvimento, com o conhecimento sobre o

corpo e a sexualidade se tornando essenciais para o alinhamento a prevenção à violência infantil (Campos; Miranda, 2022).

Por meio disso, este trabalho tem o objetivo de descrever sobre as vivências e experiências da Liga de Sexualidade (LiS) em um projeto de extensão que promoveu atividades práticas e lúdicas com crianças, abordando a Educação Sexual no contexto escolar. Por meio deste resumo, busca-se destacar as contribuições e aprendizados realizados, de modo a compartilhar conhecimentos e subsídios que possam servir de referência e reflexões para a comunidade externa à universidade.

Desenvolvimento

Este trabalho adota a metodologia de relato de experiência, que é caracterizado como um estudo qualitativo que descreve e reflete sobre vivências reais em contextos acadêmicos e sociais (Daltro; Faria, 2019). O foco está em compartilhar percepções, aprendizados e desafios vividos na atuação da extensão nas escolas realizada pela Liga de Sexualidade (LiS), durante o ciclo 2024-2025.

As atividades de extensão foram inicialmente realizadas em uma escola municipal localizada no interior de Minas Gerais, que atende, em média, 190 crianças da Educação Infantil. O primeiro ciclo dessa ação ocorreu entre os meses de agosto e setembro de 2024, contando com a participação de nove membros da Liga. Os estudantes foram organizados em três grupos, cada um responsável por conduzir as atividades com uma turma previamente selecionada pela instituição.

Cada grupo atuou com aproximadamente 15 alunos, com idades entre 5 e 6 anos. Foram realizados, ao todo, quatro encontros semanais, com duração de uma hora cada. De maneira geral, esses encontros tiveram como objetivo trabalhar a educação sexual com crianças, abordando temas como o reconhecimento corporal, a prevenção da violência sexual e a higienização do corpo. Para favorecer o engajamento e a participação ativa dos

infantes, todas as atividades propostas seguiram uma abordagem lúdica e dinâmica, envolvendo colagens, desenhos e danças, promovendo maior interação e integração entre os participantes.

Dentre os recursos utilizados, destaca-se a atividade "Semáforo do Toque", que, a partir das cores do semáforo (verde, amarelo e vermelho), ensina as crianças a diferenciar toques seguros e afetuosos, toques que causam dúvida e toques que devem ser evitados e comunicados a um adulto de confiança. Outro material utilizado foi o livro *Pipo e Fifi* (Arcari, 2023). Por meio da história dos personagens, a obra contribui para a identificação de toques seguros e inseguros, promovendo a prevenção da violência sexual infantil e fortalecendo a autonomia e a comunicação das crianças.

O segundo ciclo foi realizado em uma outra escola na cidade, que atendia alunos da educação infantil. Este período de atividades ocorreu entre os meses de novembro e dezembro de 2024, e teve a participação de 10 ligantes, que se dividiram em quatro grupos, e trabalharam diretamente com turmas selecionadas pela própria instituição. Cada grupo realizou os encontros com uma turma, contendo aproximadamente 15 alunos, com idades entre cinco e seis anos.

Os encontros foram realizados de forma semanal, totalizando quatro encontros, com duração de uma hora. As principais temáticas abordadas foram relacionadas também à educação sexual, com dinâmicas que abordaram as diferenças entre os corpos feminino e masculino; hábitos de higiene íntima; limites que devem ser respeitados em relação ao corpo do outro e prevenção de violência sexual. As atividades, assim como no primeiro ciclo, foram realizadas de forma lúdica.

Dentre os recursos utilizados, além dos já mencionados anteriormente que também foram aproveitados neste ciclo, cabe destacar a "Corrida da Higiene". Nessa dinâmica, as crianças são divididas em equipes e precisam realizar uma espécie de corrida ou gincana, na qual associam corretamente itens de higiene (como sabonete,

escova de dentes, toalha, papel higiênico, entre outros) às partes do corpo e aos hábitos diários de autocuidado. A atividade estimulou o trabalho em equipe, o raciocínio rápido e a fixação de hábitos saudáveis, promovendo o aprendizado por meio do movimento e da brincadeira.

As atividades realizadas nos dois ciclos, foram acompanhadas por dois supervisores, uma psicóloga ex-aluna e mestranda da instituição e um psicólogo docente responsável pela LiS. A presença desses supervisores garantiu um acompanhamento qualificado das ações desenvolvidas pelos ligantes. Segundo Da Costa *et al.* (2023), a supervisão exerce um papel fundamental no contexto do ensino superior, ao assegurar a qualidade do processo de ensino-aprendizagem e promove o desenvolvimento profissional dos discentes, incentivando a reflexão crítica e o aprimoramento contínuo de suas competências.

As supervisões foram realizadas de forma online, semanalmente, após cada encontro nas escolas. E os ligantes organizavam suas observações, compartilhavam suas experiências, tiravam dúvidas e planejavam as próximas intervenções. Além disso, era solicitado que ao final de cada encontro, fosse redigido um diário de campo, registrando os principais acontecimentos, reflexões e percepções sobre a experiência vivenciada. Esses registros foram fundamentais tanto para subsidiar os momentos de supervisão quanto para a posterior elaboração de relatos de experiência, apresentados em eventos científicos e acadêmicos.

Considerações finais

A partir das iniciativas ofertadas pela liga, percebe-se que foi possível a criação de espaços que beneficiaram tanto os ligantes como os participantes das atividades realizadas. Por parte dos discentes, notou-se que as extensões propiciaram oportunidades de aprendizado sobre técnicas de manejo grupal, desenvolvimento de

trabalho com o público infantil, além de saber lidar com diferentes perspectivas de mundo, organização e estruturação dos encontros, e a escrita e produção científica.

Para as crianças, falar sobre sexualidade de maneira adequada à idade é essencial para promover um desenvolvimento saudável, prevenindo abusos e ajudando-as a compreender limites e consentimento. Sant’ana & Cordeiro (2021) apontam que a educação sexual precoce baseada em informações científicas reduz a vulnerabilidade a situações de violência e melhora a autoestima e a capacidade de tomar decisões informadas no futuro. Portanto, a discussão sobre sexualidade não deve ser evitada, mas sim incentivada como ferramenta de proteção, empoderamento e promoção de relações mais saudáveis e respeitadas na sociedade.

Referências

- ARCARI, Caroline; SANTOS, Isabela (il.). *Pipo e Fifi: ensinando proteção contra a violência sexual na infância*. Curitiba: Editora Caqui, 2023. 32 p. ISBN 978-65-84789-03-6.
- CAVALCANTE, Ana Suelen Pedroza et al. As ligas acadêmicas na área da saúde: lacunas do conhecimento na produção científica brasileira. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 42, n. 1, p. 199–206, 2018.
- COSTA, Matheus Gomes da et al. O papel da supervisão pedagógica no desenvolvimento profissional de professores. 2023.
- DALTRO, Mônica Ramos; FARIA, Anna Amélia de. Relato de experiência: uma narrativa científica na pós-modernidade. *Estudos e Pesquisas em Psicologia*, v. 19, n. 1, p. 223–237, 2019.
- GOERGEN, Diego Inácio. Ligas acadêmicas: uma revisão de várias experiências. *Arquivos Catarinenses de Medicina*, v. 46, n. 3, p. 183–193, 2017.
- MAGALHÃES, Emilie Pedreira; RECHTMAN, Raizel; BARRETO, Vitória. A liga acadêmica como ferramenta da formação em Psicologia: experiência da LAPES. *Psicologia Escolar e Educacional*, v. 19, n. 1, p. 135–141, 2015.
- MIRANDA, Jean Carlos; CAMPOS, Isabela do Couto. Educação sexual nas escolas: uma necessidade urgente. *Boletim de Conjuntura (BOCA)*, v. 12, n. 34, p. 108–126, 2022.
- SANT’ANA, Karoline Vieira; CORDEIRO, Ana Luisa Alves. A importância da educação sexual como instrumento de orientação para a identificação e prevenção do abuso sexual infantil. In: SEMINÁRIO DE EDUCAÇÃO

(SEMIEDU). Anais [...]. Porto Alegre: SBC, 2021. p. 1266–1280.

SILVA, Simone Alves da; FLORES, Oviromar. Ligas acadêmicas no processo de formação dos estudantes. *Revista Brasileira de Educação Médica*, v. 39, n. 3, p. 410–417, 2015.

UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (UFTM). Resolução COEXT/UFTM n° 7, de 25 de março de 2024. Dispõe sobre normas relativas às atividades de extensão universitária. Disponível em: https://sei.uftm.edu.br/sei/publicacoes/controlador_publicacoes.php?acao=publicacao_visualizar&id_documento=1313430&id_orgao_publicacao=0. Acesso em: 10 jan. 2026.